

DIFICULDADES DE APRENDIZAGEM DE CRIANÇAS IMIGRANTES: UMA PESQUISA-AÇÃO EM ESCOLA MUNICIPAL DE ITAPEMA, SANTA CATARINA

LEARNING DIFFICULTIES OF IMMIGRANT CHILDREN: AN ACTION RESEARCH IN A MUNICIPAL SCHOOL IN ITAPEMA, SANTA CATARINA

DIFICULTADES DE APRENDIZAJE DE LOS NIÑOS INMIGRANTES: UNA INVESTIGACIÓN- ACCIÓN EN UNA ESCUELA MUNICIPAL DE ITAPEMA, SANTA CATARINA

Adriana da Silva ¹

Daniel Alceu Rodrigues Cardoso Makufka ²

Orlando Júnior Viana Macêdo ³

Manuscrito submetido em: 09 de janeiro de 2025.

Aprovado em: 02 de julho de 2025.

Publicado em: 27 de outubro de 2025.

Resumo

O presente estudo aborda as dificuldades de aprendizagem no contexto escolar vivenciadas por crianças imigrantes. O artigo visa relatar uma intervenção psicopedagógica focada nas dificuldades de aprendizagem de crianças imigrantes de uma escola de ensino fundamental. Trata-se de uma pesquisa-ação realizada em uma escola municipal de Itapema, Santa Catarina, Brasil. Foram realizadas 09 (nove) intervenções, entre os meses de maio e setembro de 2024, envolvendo 107 participantes, tanto gestores e professores do Ensino Fundamental I, quanto crianças imigrantes. As intervenções junto aos professores buscaram contribuir para que percebessem a heterogeneidade dos alunos, desenvolvendo competências e habilidades necessárias para lidar de uma melhor forma com as dificuldades de aprendizagem apresentadas pelos estudantes imigrantes. As intervenções realizadas com as crianças, por meio de atividades como jogos com rimas, “pega sílabas”, jogo fonológico e de reconhecimento de palavras e rodas de conversas, contribuíram para o desenvolver habilidades socioemocionais e relacionais e indicam uma resposta positiva dos estudantes às intervenções psicopedagógicas implementadas, refletida em maior envolvimento no processo de ensino-aprendizagem e no interesse pelo conhecimento. Como limitação do presente estudo destaca-se a ausência de contato com as famílias das crianças imigrantes, bem como a restrição de tempo para a realização do presente estudo. O avanço de pesquisas nessa temática é necessário para não arriscarmos negligenciar a humanidade das crianças imigrantes, fazendo com que, ao invés de termos escolas pautadas na diversidade, no acolhimento, integração e inclusão destas crianças, tenhamos instituições escolares que reforçam práticas violentas e discriminatórias.

¹ Especialista em Psicopedagogia Institucional pela Universidade Federal de Santa Catarina. Supervisora Escolar na Rede Pública Municipal de Itapema.

ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-1190-5553> Contato: adryhasc@gmail.com

² Mestrando em Educação pelo Instituto Federal Catarinense. Especialista em Psicopedagogia Institucional pela Universidade Federal de Santa Catarina. Membro do Grupo Interdisciplinar de Pesquisas e Estudos sobre Diversidade, Inclusão e Processos Formativos. Coordenador Pedagógico na rede municipal de Itapema.

ORCID: <https://orcid.org/0009-0006-7564-3539> Contato: daniel.alceu@edu.itapema.sc.gov.br

³ Doutor em Psicologia pela Universidade Federal da Paraíba. Professor no Centro Universitário Paraíso. Líder do Grupo de pesquisa Contexto de Vulnerabilidade e Psicologia Social.

ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-5416-4930> Contato: orlando.macedo@fapce.edu.br

Cenas Educacionais, v.8, n.e 22823, 2025.

Doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17460425>

Palavras-chave Imigrantes; Crianças; Dificuldades de aprendizagem.

Abstract

This study deals with the learning difficulties experienced by immigrant children in the school context. The article aims to report on a psycho-pedagogical intervention focused on the learning difficulties of immigrant children in an elementary school. It is an action research conducted in a municipal school in Itapema, Santa Catarina, Brazil. A total of nine interventions were carried out between May and September 2024, involving 107 participants, both managers and teachers of Elementary School I, as well as immigrant children. The interventions with teachers aimed to help them recognize the heterogeneity of students, developing the skills and competencies necessary to better address the learning difficulties presented by immigrant students. The interventions conducted with children, through activities such as rhyming games, "syllable catch," phonological and word recognition games, and discussion circles, contributed to developing socio-emotional and relational skills. These activities demonstrated a positive response from students to the psychopedagogical interventions implemented, reflected in greater engagement in the teaching-learning process and increased interest in knowledge. A limitation of this study was the lack of contact with the families of immigrant children, as well as the time constraints for conducting the research. Advancing studies on this topic is necessary to avoid neglecting the humanity of immigrant children. Without such progress, schools risk reinforcing violent and discriminatory practices rather than fostering institutions grounded in diversity, welcoming, integration, and inclusion of these children.

Keywords: Immigrants; Children; Learning difficulties.

Resumen

Este estudio aborda las dificultades de aprendizaje que experimentan los niños inmigrantes en el contexto escolar. El artículo pretende informar sobre una intervención psicopedagógica centrada en las dificultades de aprendizaje de los niños inmigrantes en una escuela primaria. Se trata de una investigación-acción realizada en una escuela municipal de Itapema, Santa Catarina, Brasil. Se llevaron a cabo nueve intervenciones, entre mayo y septiembre de 2024, con 107 participantes, tanto directivos como profesores de la Escuela Primaria I, así como niños inmigrantes. Las intervenciones con los docentes buscaron ayudarles a reconocer la heterogeneidad de los estudiantes, desarrollando competencias y habilidades necesarias para abordar las dificultades de aprendizaje presentadas por los estudiantes inmigrantes. Las intervenciones realizadas con los niños, a través de juegos de rimas, "atrapa sílabas," juegos fonológicos y de reconocimiento de palabras, y círculos de conversación, contribuyeron al desarrollo de habilidades socioemocionales y relacionales. Estas actividades indicaron una respuesta positiva de los estudiantes a las intervenciones psicopedagógicas implementadas, reflejada en un mayor compromiso con el proceso de enseñanza-aprendizaje y un mayor interés por el conocimiento. Una limitación de este estudio fue la falta de contacto con las familias de los niños inmigrantes, así como las restricciones de tiempo para la investigación. Avanzar en estudios es necesario para no arriesgarse a ignorar la humanidad de los niños inmigrantes. De lo contrario, las escuelas podrían convertirse en instituciones que refuercen prácticas violentas y discriminatorias en lugar de promover la diversidad, la acogida, la integración y la inclusión de estos niños.

Palabras clave: Inmigrantes; Niños; Dificultades de aprendizaje.

Introdução

O presente artigo aborda o tema dificuldades de aprendizagem. Interessa-nos, mais especificamente, as dificuldades de aprendizagem no contexto escolar vivenciadas por crianças imigrantes, que constituem um tema de grande relevância na área educacional. Essas dificuldades, por vezes manifestadas em problemas na leitura, escrita, cálculo, entre outros, afetam o desempenho dos alunos imigrantes, levando ao fracasso escolar e ao desinteresse pela educação formal.

Segundo Chemin, Filippim e Abrahão (2021) o município de Itapema, no estado de Santa Catarina, vem passando por processo de crescente valorização turística. Junto ao crescimento turístico da cidade, surgem também as possibilidades de emprego, se tornando mais um atrativo à população migrante que percebe uma possibilidade de melhoria na condição de vida.

O processo migratório dessas famílias gera, também, novos desafios para as escolas, pois crianças de outras culturas, que falam outra língua, e que estão vivenciando uma nova realidade psicossocial, tendem a ser impactadas negativamente no desenvolvimento pedagógico (Russo; Mendes; Borri-Anadon, 2020; Rocha; Mendes, 2023). Considerando essa realidade, para abordar as dificuldades de aprendizagem no contexto escolar, vivenciadas por crianças imigrantes, fez-se necessário, também, contemplar a formação continuada de professores. Diante das demandas dessas crianças, propiciar uma sólida formação e uma ampla cultura geral, a fim de que tais profissionais possam lidar com os dados presentes na cultura do aluno, principalmente sobre aqueles conhecimentos que trazem de outras experiências, visões de mundo e as leituras que fazem desse mundo, é fundamental (Masuyama; Rinaldi, 2017; Pimentel; Ribeiro, 2021; Vieira; Miguel, 2020; Da Rosa; Furlan, 2023).

Diante desse contexto, o presente artigo contempla a realidade de crianças e professores do Ensino Fundamental I de uma escola municipal do município de Itapema. Houve um direcionamento para o processo de ensino e aprendizagem dos alunos que participam de um projeto municipal destinado aos alunos que não são alfabetizados e que se encontram em idade e série desproporcional ao seu ano escolar. O projeto, também, pretende desenvolver habilidades socioemocionais para possibilitar uma inclusão mais efetiva no ambiente escolar. Diante dessa realidade, ao longo do ano letivo, os professores

regentes dos 3º, 4º e 5º anos recebem alunos imigrantes que apresentam defasagem e/ou dificuldade. Tais discentes frequentam o projeto, que funciona duas vezes na semana no contraturno por uma pedagoga, visando contribuir com o processo de ensino-aprendizagem desses alunos e ajudar a transpor as barreiras existentes, sobretudo ao se tratar de uma educação inclusiva.

O presente estudo parte do pressuposto de que todo indivíduo que integra a escola por ela é afetado, e que a prática pedagógica escolar deve ser pautada na diversidade, no princípio do acolhimento, da integração e da inclusão de todos os/as alunos/as. Portanto, é fundamental superar os mecanismos de exclusão ainda presentes no ambiente escolar, e observar, por meio de diferentes perspectivas, como acontecem as relações que incidem sobre o indivíduo. A simples presença do/a aluno/a imigrante de diversas origens e trajetórias, na escola, pode reforçar práticas violentas e discriminatórias já superadas em outro contexto. Portanto, as propostas e metodologias pedagógicas, alinhadas aos princípios da diversidade, da decolonialidade e das práticas socioemocionais, devem ser ensinadas. É essencial a promoção de um ambiente escolar verdadeiramente inclusivo.

Logo:

inclusão escolar faz de cada um de nós um agente, um articulador, um multiplicador das suas ações. Colaboração, parceria e solidariedade fazem parte desse contexto no qual a escola dita inclusiva, como uma unidade-empresa, une todos em torno dos mesmos objetivos e dos mesmos fins. (Lunardi-Lazzarin; Hermes, 2015, p. 541)

Dessa forma, entende-se que, respeitar a origem das diversas identidades e experiências, é assumir uma postura de inclusão, ou garantir um espaço menos exclusivo. Portanto, o processo de ensino e aprendizagem consiste em uma realidade complexa. A cada dia, a escola assume um papel primordial na formação integral do estudante. Ela necessita de profissionais qualificados e preparados para promover uma educação de qualidade, atender as demandas das crianças imigrantes e lidar com a diversidade de ideias presente no ambiente escolar e na sala de aula propriamente dita (Ribeiro; Oliveira, 2019; Azevedo; Amaral, 2021).

Faz-se, portanto, necessário que haja uma formação que estimule a perspectiva crítico-reflexiva, com dimensões coletivas que promovam a qualificação de professores capazes de transformar a escola em um espaço para a construção de saberes e produção de conhecimento (Abu-El-Haj; Fialho, 2019; Vieira; Miguel, 2020; Silva; Santos, 2024). Ao

considerar a importância da escola para o desenvolvimento das crianças, seu papel essencial na inclusão e integração das crianças imigrantes, bem como no desenvolvimento de uma cultura de paz e respeito às diferenças em nossa sociedade, despertou-nos o interesse em realizar a presente pesquisa. O presente estudo partiu da seguinte questão: o que tem causado as dificuldades de aprendizagem das crianças imigrantes e como o professor pode contribuir?

O artigo visa relatar uma intervenção psicopedagógica focada nas dificuldades de aprendizagem de crianças imigrantes de uma escola de ensino fundamental de Itapema, Santa Catarina. Como objetivos específicos foram eleitos: identificar os principais fatores que influenciam as dificuldades de aprendizagem das crianças imigrantes, bem como explorar elementos culturais, sociais, linguísticos e emocionais que podem estar interferindo no desempenho escolar dessas crianças; e explorar estratégias pedagógicas eficazes para professores no apoio às crianças imigrantes com dificuldades de aprendizagem.

Não há consenso no mundo acadêmico, sobre o significado da dificuldade de aprendizagem, segundo Manual de Diagnósticos de Transtornos Mentais - DSM V (American Psychiatric Association - APA, 2014), que por sua vez caracteriza a dificuldades persistentes e prejudiciais nas habilidades básicas de leitura, escrita e/ou matemática, tendo o desempenho dessas habilidades abaixo da média para a idade. Numa perspectiva educacional, as dificuldades de aprendizagem são caracterizadas por desafios específicos que podem afetar o processo de aprendizagem da leitura, escrita, cálculo e de outras habilidades cognitivas e sociais (Correia; Martins, 2005; Azevedo, 2021; Paula *et al.*, 2024). O que pode acarretar sentimento de frustração, fracasso escolar e evasão, conseqüentemente, prejuízos ao longo da vida, fragilizando futuramente o desempenho profissional (Navarro *et al.*, 2016; Paula *et al.*, 2024).

No que diz respeito aos alunos migrantes internacionais, principalmente latino-americanos, as questões culturais emergem de forma significativa nesse processo, pois a cultura é transmitida, revisada e recriada dentro da família e de outras instituições sociais, sendo na escola onde se refletirá no processo de enculturação e nas relações interpessoais. A enculturação é um processo social complexo que envolve tanto a transmissão intencional de conhecimentos e valores, realizada por agentes sociais como educadores e familiares, quanto a aquisição incidental de saberes através da participação em práticas sociais cotidianas. A primeira ocorre de modo sistemático, enquanto a segunda é mais

assistemática e informal. Podemos aprender de forma sistemática, com um instrutor, que nos ensina os passos corretos e nos ajuda a evitar quedas. Mas também podemos aprender de forma informal, observando outras pessoas e tentando imitá-las. Em ambos os casos, estamos internalizando um novo comportamento e aprendendo a fazer parte de um grupo social (Assis; Nepomuceno, 2008).

A legislação brasileira determina que estrangeiros devem ter o direito ao acesso à educação da mesma maneira que as crianças e os adolescentes brasileiros, conforme explicitado pela Constituição Federal (Brasil, 1988), pelo Estatuto da Criança e do Adolescente (Brasil, 1990), pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Brasil, 1996) e pela Lei da Migração (Brasil, 2017). Além disso, a Lei dos Refugiados (Brasil, 1997) afirma que a falta de documentos, devido à situação desfavorável na qual se encontram, não deve ser um empecilho para essas crianças ingressarem na escola. Sendo assim, é determinado por lei que toda e qualquer criança, imigrante ou não, deve ter acesso à mesma educação, de qualidade e gratuita.

A Base Nacional Comum Curricular (BNCC) é um documento que estabelece as competências e habilidades essenciais que devem ser ensinadas em todas as escolas do país, em todos os níveis de ensino. Em relação aos alunos imigrantes, a BNCC preconiza a valorização da diversidade cultural, o respeito às diferenças étnicas e culturais, e o acolhimento aos imigrantes e refugiados. A BNCC destaca que é importante garantir o acesso à educação para todos os imigrantes, independentemente de sua situação legal no país. Além disso, o documento enfatiza a importância do ensino de língua portuguesa como segunda língua, para que os imigrantes possam se comunicar adequadamente e integrar-se na sociedade brasileira (Brasil, 2018).

Outro ponto destacado pela BNCC é a importância do ensino da história e cultura dos povos imigrantes, tanto na perspectiva brasileira como também nas suas origens, para a compreensão e valorização da diversidade cultural. Afirma a importância do acolhimento e valorização da diversidade cultural, incluindo a inclusão e atenção especial aos imigrantes, buscando garantir-lhes seus direitos básicos, incluindo o acesso à educação e o respeito à sua cultura e identidade (Brasil, 2018).

O Brasil é considerado um país de acolhimento das crianças imigrantes e/ou refugiadas e de seus familiares em vista da legislação, porém ainda existem casos em que elas encontram dificuldades quanto ao acesso à educação, saúde e moradia. As

dificuldades das crianças migrantes e refugiadas são redobradas, em virtude de outras barreiras que se somam para dificultar esse acesso, como a barreira linguística, a falta de documentação, desconhecimento dos direitos por parte dos pais, racismo, xenofobia e a atuação profissional que não é respeitada, ou valorizada, desconsiderando a formação acadêmica dos familiares que aqui chegam e precisam trabalhar (Dos Santos; Alves; Machado, 2022; Franzon; Deniz; Contreras, 2023). Nesse aspecto, deve-se considerar as especificidades culturais, linguísticas e os aspectos psicossociais, que envolvem a particular situação de cada aluno imigrante, todos esses fatores podem ser agravantes no seu desenvolvimento pedagógico (Russo; Mendes; Borri-Anadon, 2020; Rocha; Mendes, 2023).

É essencial que os profissionais estejam cientes dos aspectos psicossociais para promover um ambiente de aprendizagem saudável e seguro para seus alunos, o professor deve ser um facilitador, que procura ajudar cada um para que consigam avançar no seu processo de aprender, mas há limites que todos considerarão. A criatividade está em encontrar formas de aproximação dos alunos imigrantes às novas propostas, oferecidas pelo educador dentro da sala de aula.

todos podemos ser criativos porque podemos gerar ideias, sejam mais simples ou complexas; porém não devemos confundir criatividade com inovação, porque a inovação é a capacidade organizativa para transformar uma boa ideia em um produto, serviço ou processo, aos quais sempre deve se acrescentar o fator êxito, focalizado em função de cada cenário. (Rajadell, 2012, p. 108)

De acordo com pesquisas direcionadas às crianças imigrantes no Ensino Fundamental I, vemos que o maior desafio encontrado para professores e até mesmo para as crianças, é o idioma, a ausência de entendimento que, conseqüentemente, acaba prejudicando o processo de aprendizagem da criança imigrante (Tomazzeti, 2004; Franzon; Deniz; Contreras, 2023; Neves, 2018).

Dessa forma, entendemos que o melhor é o currículo expressar o cotidiano do aprendente, o diálogo com o dia a dia. Mesmo diante de propostas inclusivas, em algumas situações, a presença de um mediador ou psicopedagogo, atuando para auxiliar o professor, será sempre bem-vinda, mas nem sempre é possível ter esse profissional por perto. A realidade da educação, geralmente, impõe à prática pedagógica limites que só serão superados pelo amor e pelo preparo profissional de quem atua.

É consequente a necessidade de modificações nas relações entre a escola e o conhecimento, entre o professor e o aluno, entre a educação e o mundo contemporâneo. Além da conexão com as transformações atuais, é demanda da contemporaneidade a compreensão das diferentes dinâmicas que ocorrem no processo de ensino e aprendizagem para traçar estratégias pedagógicas adequadas à realidade discente. (Cunha, 2018, p. 54)

Compreendemos que existem práticas comprometidas com uma educação inclusiva, acolhedora e respeitosa, e que todo esforço dos professores e equipes pedagógicas é válido. Defendemos que uma formação continuada de professores, numa perspectiva multicultural e fundamentada no diálogo intercultural, pode tornar os processos educativos mais significativos para todas as crianças e, especialmente, acolhedor para as crianças imigrantes.

Face a nossa atual sociedade, global, digital e complexa, como destaca Do Carmo (2023), a escola tem um papel insubstituível na formação socioemocional das crianças e dos adolescentes. Vários estudos (Mesquita; Batista; Silva, 2019; Silva, 2022; Do Carmo, 2023) demonstraram que o ambiente escolar influencia o desenvolvimento de habilidades socioemocionais dos estudantes, o que é fundamental para o desenvolvimento integral do estudante. Pois, se as escolas conseguirem promover um ambiente seguro e acolhedor, que valorize a empatia, a comunicação e a resolução de conflitos, consequentemente os estudantes sentir-se-ão seguros e capazes de aprender e se desenvolver, o que os beneficiará em todas as áreas de suas vidas.

Diante desse contexto, a psicopedagogia pode atuar como mediadora entre o professor, o aluno e o processo de ensino-aprendizagem, visando promover uma interação eficaz entre esses elementos. Essa área propõe e desenvolve ferramentas que visam facilitar as mudanças educacionais, estimulando a descoberta e o desenvolvimento das capacidades dos alunos. Ao contribuir para que os estudantes compreendam e interpretem o mundo ao seu redor, a psicopedagogia previne que muitas crianças sejam estigmatizadas ou excluídas do processo de aprendizagem, o que poderia resultar em insucesso escolar e social. Dessa forma, a psicopedagogia se configura como uma área fundamental nas instituições de ensino, ao implementar inovações que potencializam o processo de ensino-aprendizagem.

Quando falamos em inclusão escolar, referimo-nos a construir todas as formas possíveis por meio das quais se busca, no decorrer do processo educacional escolar, minimizar o processo de exclusão, maximizando a participação do aluno no processo educativo e produzindo uma educação consciente para todos, considerando quaisquer que sejam as origens e barreiras para o processo de aprendizagem (Santos; Paulino, 2008).

Percurso metodológico

O presente estudo trata-se de uma pesquisa-ação realizada em uma escola municipal de Itapema, Santa Catarina. Essa intervenção, portanto, realizou-se por meio de um diálogo entre pesquisadores e participantes, tornando-os sujeitos da discussão e do estudo proposto (Senna; Santos; Pinto, 2018; Thiollent; Colette, 2020). Justifica-se tal estratégia metodológica, por entendermos que tal modelo de pesquisa pode contribuir para maior articulação entre universidade e sociedade, contribuindo para uma atualização da universidade, no sentido de um aprofundamento democrático, bem como por possibilitar que as Instituições de Ensino Superior – IES pensem estratégias que podem ser utilizadas na solução de problemas locais, nacionais e globais (Thiollent; Colette, 2020).

Optou-se por não revelar o nome da escola, nem do projeto que os alunos imigrantes participam, para não arriscar comprometer o anonimato dos participantes do presente estudo. Antes da intervenção ser realizada, o projeto de pesquisa foi submetido à apreciação, por meio da Plataforma Brasil, e aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal de Santa Catarina (parecer consubstanciado CAAE 79680824.0.0000.0121). Ao longo da pesquisa foram respeitadas todas as recomendações da resolução 510/16 do Conselho Nacional de Saúde (Brasil, 2016).

No total, foram realizadas 09 (nove) intervenções, entre os meses de maio e setembro de 2024. Cada intervenção com tempo médio de duração de 04 (quatro) horas. Essas ações envolveram 107 participantes, abrangendo tanto professores e gestores, quanto as crianças, com foco nas crianças imigrantes.

A intervenção foi realizada em duas etapas. No primeiro momento, foram realizadas 05 (cinco) intervenções. Participaram desta etapa do estudo 67 sujeitos, envolvendo gestores e professores do Ensino Fundamental I, sendo professoras regentes de 1º ao 5º ano (pedagogas), professores de Ciências Humanas, que contemplam as disciplinas de História e Geografia (pedagogas) e professores de áreas (licenciados): Arte, Educação Física, Inglês e Espanhol.

O primeiro encontro, realizado durante uma reunião pedagógica, contou com a participação de todos os docentes e gestores. Nas outras intervenções, os professores participaram conforme sua disponibilidade. Essas foram estruturadas por meio de uma formação continuada, com foco nas funções executivas, trazendo, também, algumas

estratégias por níveis silábicos que contribuíssem para a atuação dos professores, a fim de exercer um efeito significativo na aprendizagem. Buscou-se, também, observar e reconhecer a heterogeneidade dos alunos e alunas. Nesses encontros com os docentes foram utilizados datashow, material impresso, músicas e vídeos. Bem como o acompanhamento do planejamento das atividades a serem realizadas nas aulas, e observação e participação nas aulas.

Já na segunda etapa, foram realizadas 04 (quatro) intervenções. Participaram desse momento do estudo 40 crianças, sendo 20 alunos do 4º e 5º ano, e o restante do 6º e 7º ano. Desses, 10 (dez) eram alunos imigrantes latino-americanos (haitianos, venezuelanos e argentinos). Essa segunda etapa da intervenção foi realizada em função da demanda identificada junto aos professores, pois se evidenciou que uma problemática na unidade escolar envolvia os alunos imigrantes, e que as dificuldades de aprendizagem que eles apresentavam não eram somente decorrentes de uma barreira linguística, mas, também, por questões interpessoais.

Em função das dificuldades de aprendizagem dos alunos e alunas imigrantes, eles participavam de um reforço escolar, oferecido pela escola, no contraturno. O projeto atende crianças de 4º ao 7º ano. Nas segundas e terças-feiras, a professora do projeto atende alunos de 4º e 5º ano e nas quintas e sextas-feiras são atendidos os alunos dos 6º e 7º anos. Dessa forma, a partir da demanda identificada no primeiro momento do estudo, por meio desse projeto destinado às crianças com dificuldades de aprendizagem, iniciou-se um trabalho com os estudantes imigrantes com foco nas relações interpessoais visando superar a barreira linguística, bem como sociais e culturais.

Apesar de o foco desta pesquisa-ação serem as dificuldades de aprendizagem vivenciadas pelas crianças imigrantes, ficou acordado com a professora responsável pelo projeto que as intervenções envolveriam a turma inteira desse projeto de reforço escolar. Optou-se por desenvolver a intervenção no projeto destinado às crianças com dificuldades de aprendizagem, pelo fato de possibilitar atuar com menos alunos, do que a sala de aula regular.

A partir de atividades como jogos com rimas, pega sílabas, jogo fonológico e de reconhecimento de palavras e rodas de conversas, buscou-se desenvolver habilidades socioemocionais e relacionais, bem como incorporar uma postura mais positiva nos estudantes. Diminuir a distância entre professor e aluno foi, também, um objetivo que norteou essa intervenção.

Resultados

A partir do diálogo estabelecido com representantes da direção escolar e da equipe pedagógica, foi possível identificar que a formação inicial dos professores constitui a primeira intervenção necessária. Os relatos revelaram que os docentes dos Anos Iniciais (1º ao 5º ano) têm uma prática centrada na educação integral dos alunos e têm acesso a materiais didáticos, bem como a formações promovidas pela Secretaria Municipal de Educação (SME). No entanto, essa prática, em algumas ocasiões, apresenta lacunas em relação à implementação de estratégias que atendam às especificidades de alunos com dificuldades de aprendizagem, transtornos de aprendizagem e deficiências, o que, conseqüentemente, tem impactado no aprendizado das crianças imigrantes. Isso ficou evidente nos relatos da equipe pedagógica da escola, que se mostrou preocupada com o aprendizado dos alunos imigrantes.

Por outro lado, a equipe docente relata uma prevalência de desatenção entre os estudantes de forma geral, com destaque para aqueles que frequentam os Anos Iniciais, na faixa etária de 7 a 12 anos. Os depoimentos apresentados pelos docentes e gestores consideravam que a desatenção dessas crianças se dava em função da indisciplina. Essa demanda apresentada foi identificada, pelos pesquisadores, por meio do acompanhamento das aulas. Dessa forma, foi possível observar uma fragilidade no comportamento dos alunos em sala de aula, resultando em frequentes episódios de inquietação e desordem, que comprometem significativamente o processo de aprendizagem.

Com base nas observações realizadas em sala de aula, identificou-se, também, que alguns professores necessitam de conhecimentos em neuropsicopedagogia, principalmente no que se refere às funções executivas, com destaque para memória de trabalho, controle inibitório e flexibilidade cognitiva. Pois, como destaca Diamond (2013), essas funções desempenham um papel fundamental no processo de aprendizagem infantil, na medida em que influenciam diretamente a capacidade da criança de focar a atenção, lembrar informações relevantes, controlar impulsos e resolver problemas. Observou-se que alguns docentes, durante a implementação das propostas pedagógicas, demonstram limitações tanto na execução dessas propostas, quanto na elaboração de atividades mais atrativas e inclusivas que contemplem a diversidade e heterogeneidade dos alunos.

No que se refere ao segundo momento desta pesquisa-ação, com os estudantes do projeto destinado àqueles com dificuldades de aprendizagem, no qual predominam estudantes imigrantes, o primeiro dia foi dedicado às apresentações. Foram realizadas uma apresentação e uma conversa dinâmica com os alunos, cada aluno pôde se apresentar através da dinâmica do barbante. Cada estudante pegou a linha, passou no próprio dedo e, em seguida, após apresentar-se, jogou o rolo de barbante para outro aluno. Tal atividade teve o propósito de integrar mais a turma. A partir do emaranhado de linhas cruzadas que se formou na sala de aula, foi demonstrada a diversidade e pluralidade da sala de aula, bem como o multiculturalismo presente na formação de cada aluno e aluna.

No segundo e terceiro dia de intervenção, já combinado com a professora e adequado ao seu planejamento, as atividades envolveram um grupo menor, de 3º e 4º ano, que apresenta 3 alunos imigrantes venezuelanos. Foram realizadas duas atividades “pega sílabas” e o “Lince das Rimas”, ambas buscam associar palavras que rimam.

No jogo “pega sílabas” as crianças foram estimuladas a associar as imagens com sons das sílabas, identificar a sílaba correspondente aos desenhos apresentados, treinando, de forma lúdica, a audição, reconhecimento das sílabas iniciais das palavras, desenvolvendo atenção e percepção visual, habilidades necessárias para o aprendizado.

Já o “Lince das rimas” possibilitou explorar, tanto o critério fonológico, por meio das cartas com as imagens, quanto reconhecimento das palavras. Por meio dessas atividades, que envolveram as rimas de palavras, os estudantes conseguiram identificar a sílaba correspondente ao desenho, treinar os sons da sílaba inicial, realizar a percepção visual, desenvolver a atenção visual, bem como desenvolver o raciocínio lógico.

No quarto e último dia de intervenção com as crianças, foi realizada uma atividade Educação socioemocional, que envolveu todas as crianças que participam do projeto destinado aos estudantes com dificuldade de aprendizagem. Na ocasião, eles foram estimulados a externalizar seus sentimentos. Para tal, uma caixa com várias qualidades, a saber: otimismo, coragem, integridade, respeito, honestidade, humildade, generosidade, disciplina, criatividade, foco, determinação, autoconfiança, paciência, compaixão e justiça. Cada qualidade continha uma breve explicação de cada característica.

À medida que a caixa com as qualidades ia passando de uma criança para outra, cada estudante retirava uma qualidade, fazia a leitura e comentava se se identificava ou

não com àquelas características. Integridade, foco e generosidade foram características que parte das crianças não conheciam. Alguns ficaram em dúvida se poderiam se reconhecer como generosos. Diante dessa dificuldade das crianças foram apresentados exemplos práticos, a partir de situações vivenciadas por eles, como intuito de esclarecer o significado do termo e apresentar importância dessas características. Buscou-se, dessa forma, desenvolver competências socioemocionais de autogestão, amabilidade com os outros, resiliência emocional, engajamento com os outros e abertura ao novo.

Ao término da intervenção foi possível identificar muito entusiasmo dos alunos e retornos positivos sobre as atividades realizadas. Não foi aplicado nenhum teste ou avaliação com os alunos, pois o intuito de habilidades socioemocionais era desenvolver práticas mais inclusivas e não metrificadas quem as possui ou não. Com essa intervenção, esperamos proporcionar uma reflexão entre os docentes e discentes para um espaço escolar mais inclusivo e possível de diálogos e relações positivas.

Discussão

A temática da dificuldade da aprendizagem parece relevante para todos os educadores que trabalham com os alunos na sala de ensino regular, são profissionais que devem acolher e enfrentar a situação, mas que precisam estar constantemente sendo incentivados quanto a sua prática e adequações metodológicas, sobretudo quando essa dificuldade de aprendizagem está relacionada ao fato de ser um aluno imigrante. No caso específico da escola em que foi realizado o presente estudo, embora se considere um avanço se ter um projeto destinado às crianças com dificuldades de aprendizagem, ainda encontramos professores em sala de aula que apresentam dificuldades para trabalhar com tais alunos, que chegam falando outra língua, que tem problema para se relacionar, o que resulta em obstáculos de aprendizagem. Tais resultados também foram encontrados em outros estudos (Neves, 2018; Abu-El-Haj; Fialho, 2019; Ribeiro; Oliveira, 2019; Russo, Mendes, Borri-Anadon, 2020; Azevedo; Amaral, 2021; Franzon; Deniz; Contrera, 2023).

Buscou-se, portanto, por meio das intervenções com os professores, contribuir para que percebessem a heterogeneidade dos alunos e alunas, desenvolvendo competências e habilidades necessárias para lidar de uma melhor forma com as dificuldades de aprendizagem apresentadas pelos estudantes imigrantes. Os encontros serviram como

uma forma de apoio ao professor, dando a oportunidade para trocar experiências práticas e teóricas sobre a dificuldade em trabalhar com alunos que apresentam dificuldades em aprender. Essa necessidade de uma formação continuada dos professores é apontada por diferentes autores (Masuyama; Rinaldi, 2017; Ribeiro; Oliveira, 2019; Vieira; Miguel, 2020; Azevedo; Amaral, 2021; Da Rosa; Furlan, 2023; Silva; Santos, 2024), como estratégia para que os docentes consigam lidar melhor com os dados presentes na cultura do aluno migrante, explorando suas experiências e visões de mundo.

No que se refere à demanda apresentada pelos professores acerca da desatenção, inquietação e desordem dos alunos que comprometem o aprendizado, no caso das crianças migrantes, como destacam Russo, Mendes e Borri-Anadon (2020) e Rocha e Mendes (2023), faz-se necessário compreender a situação particular de cada aluno migrante, pois as questões culturais, linguísticas e psicossociais, podem ser agravantes no desenvolvimento pedagógico desses sujeitos.

Outro resultado a ser destacado nesta pesquisa-ação diz respeito ao processo de exclusão vivenciado pelas crianças migrantes, no contexto escolar. Por meio das intervenções, foi perceptível que os profissionais passaram a trabalhar mais no sentido de desconstruir estigmas e preconceitos em relação aos alunos migrantes. Como destaca Neves (2018) a escola deve reconhecer e valorizar as diferenças culturais do seu corpo discente, deve estar preparada para promover uma educação intercultural, de modo a proporcionar a convivência respeitosa entre seus membros. Tomazzeti (2004), Neves (2018) e Franzon, Deniz e Contreras (2023) acrescentam que a barreira linguística precisa ser superada, para não comprometer o processo de aprendizagem da criança migrante.

A escola deve, também, criar um ambiente favorável para o desenvolvimento de habilidades socioemocionais dos estudantes (Mesquita; Batista; Silva, 2019; Silva, 2022; Do Carmo, 2023) promovendo um ambiente seguro e acolhedor, que valorize a empatia, a comunicação e a resolução de conflitos. Como destacam Silva e Santos (2024) educar, cuidar e brincar na Educação Infantil são indissociáveis e fundamentais para o desenvolvimento infantil. Frente a essas considerações, observou-se que houve avanços teóricos e metodológicos por parte da professora responsável pelo projeto que as crianças migrantes com dificuldade de aprendizagem participam. Ela tem se mostrado mais comprometida, e as estratégias de ensino utilizadas se adequam às expectativas dos alunos.

Considerações Finais

Nossas atividades psicopedagógicas buscaram promover a aprendizagem, com foco especial no apoio a alunos imigrantes que apresentam defasagem ou dificuldades em aprender e socializar-se com os colegas. Esse trabalho visou fortalecer uma atitude mais positiva e diminuir a distância entre professor e aluno. Ao longo das atividades, procuramos introduzir os alunos no universo do conhecimento de forma prazerosa e criativa, fornecendo-lhes ferramentas para transitar pelo mundo da cultura letrada com confiança e entusiasmo.

Durante todo o processo, mantivemos um diálogo constante com docentes, gestores e, principalmente, com a professora regente do projeto destinado às crianças com dificuldades de aprendizagem, incentivando-a a continuar. Reconhecemos que cabe a cada docente a responsabilidade de abrir oportunidades para que seus alunos adentrem o mundo letrado, e procuramos apoiá-la para que essa integração ocorra de maneira acolhedora e eficaz.

Acompanhamos de perto o processo de construção de conhecimento de crianças imigrantes, que traziam consigo diversas histórias e experiências escolares. Realizamos constantes revisões e ajustes em nossa prática, buscando criar um ambiente acolhedor, onde as informações fossem organizadas de forma acessível, mas sem simplificações excessivas. Nesse contexto, a interação entre colegas revelou-se essencial para os alunos desenvolverem uma compreensão mútua, refletindo sobre ideias, intenções, crenças e emoções. Notamos que, ao interagir, eles começavam a entender suas ações e a comunicar-se com professores e colegas de maneira mais consciente, tornando-se participantes ativos no processo de ensino-aprendizagem.

Em todas as atividades, os alunos foram convidados a construir o aprendizado, seja oralmente ou por escrito, estabelecendo conexões entre ambas as formas de expressão. Essa tarefa não foi fácil para eles, pois participar de um projeto específico para crianças com dificuldades de aprendizagem, por vezes, acentua o sentimento de exclusão em relação à turma. Diante dessas circunstâncias, buscamos evidenciar o papel abrangente do psicopedagogo escolar, que atua como mediador nos momentos de alfabetização, incentivando a aprendizagem da leitura e da escrita e motivando os alunos para o convívio social sem medo de exclusão ou constrangimento.

Para orientar a docente que trabalha com alunos que apresentam dificuldades de aprendizagem, enfatizamos a importância de um contato contínuo com as famílias, adotando uma perspectiva ampliada que considere os contextos diretos nos quais o aluno está inserido. Considera-se que a família desempenha um papel central nesse processo, podendo colaborar para reduzir rótulos que limitam o desenvolvimento das crianças com dificuldades de aprendizagem.

Conclui-se que, ao longo desta pesquisa-ação, foi possível observar o interesse dos alunos e suas necessidades psicológicas, intelectuais e sociais em constante evolução. Embora as ações realizadas tenham se limitado ao que era viável no curto período de convivência, a experiência proporcionou o desenvolvimento de uma compreensão e respeito ampliados por diferentes culturas. Esse processo envolveu a aceitação, a escuta atenta e a valorização dos limites e das trajetórias individuais de cada aluno, fortalecendo o compromisso com uma educação inclusiva e culturalmente sensível.

Observamos, contudo, a limitação representada pela ausência de participação ativa das famílias. Nesse sentido, seria relevante dar continuidade ao trabalho de modo a viabilizar um contato direto com pais ou responsáveis, possibilitando uma análise mais precisa das dificuldades de aprendizagem dos alunos. É essencial, portanto, que o professor dos Anos Iniciais, ao enfrentar tais desafios em sala de aula, conheça as intervenções e medidas pedagógicas adequadas, abordando o processo de aprendizagem de forma que favoreça o desenvolvimento integral dos alunos.

É crucial considerarmos que as relações sociais e o diálogo intercultural como fundamentais para promover a aprendizagem mútua. O psicopedagogo, contudo, não oferece respostas prontas. O que ocorreu ao longo dessa pesquisa-ação foi fruto de um trabalho coletivo, envolvendo gestores, equipe técnica, professores, alunos, pessoal de apoio e famílias. Assim, a interdisciplinaridade que permeia essa experiência enriqueceu a construção conceitual e enfatizou a importância dos processos de inclusão de alunos imigrantes para a aprendizagem.

Recomenda-se que futuros estudos sobre dificuldades de aprendizagem de crianças imigrantes explorem mais a relação escola e família, a formação docente e os desafios institucionais para a prática desses professores. Bem como outras pesquisas que associem técnicas oriundas, tanto de uma metodologia qualitativa, quanto quantitativa, de forma a possibilitar avaliar melhor o efeito das intervenções. O avanço de pesquisas nessa temática é necessário para não arriscarmos negligenciar a humanidade das crianças

imigrantes, fazendo com que, ao invés de termos escolas pautadas na diversidade, no acolhimento, integração e inclusão de todos os/as alunos/as, tenhamos instituições escolares que reforçam práticas violentas e discriminatórias.

Referências

ABU-EL-HAJ, M. F.; FIALHO, L. M. F. Formação docente e práticas pedagógicas multiculturais críticas. **Revista Educação em Questão**, v.57, n.53, p.e17109, 2019. DOI: <https://doi.org/10.21680/1981-1802.2019v57n53ID17109>

AMERICAN PSYCHIATRIC ASSOCIATION - APA. **Manual diagnóstico e estatístico de transtornos mentais: DSM-5**. Porto Alegre: Artmed, 2014.

ASSIS, C. L.; NEPOMUCENO, C. N. Processos Culturais: Endoculturação e Aculturação. **Estudos Contemporâneos de Cultura**, v.8, 2008.

AZEVEDO, G. X. Dificuldades de aprendizagem: uma revisão de literatura. **Educação em Debate**, v.1, n.84, p.38-52, 2021. Disponível em: <https://periodicos.ufc.br/educacaoemdebate/article/view/72559>

AZEVEDO, R. S.; AMARAL, C. T. As dimensões da docência no ensino às crianças imigrantes e refugiadas: estudo de caso com professoras em Goiânia. **Revista Inter-Ação**, v.46, n.2, p.762-777, 2021. DOI: <https://doi.org/10.5216/ia.v46i2.67964>

BRASIL. **Constituição da República Federativa do Brasil**. Brasília, DF: Presidência da República, 1988. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm Acesso em: 10 out. 2024.

BRASIL. **Lei n. 8069, 13 de julho de 1990**. Dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente e dá outras providências. Brasília, DF: Câmara, 1990. Disponível em: <https://www2.camara.leg.br/legin/fed/lei/1990/lei-8069-13-julho-1990-372211-publicacaooriginal-1-pl.html> Acesso em: 10 out. 2024.

BRASIL. **Lei n. 9394, 20 de dezembro de 1996**. Estabelece as diretrizes e bases da educação nacional. Brasília, DF: Ministério da Educação, 1996. Disponível em: http://portal.mec.gov.br/seesp/arquivos/pdf/lei9394_ldbn1.pdf Acesso em: 10 out. 2024.

BRASIL. **Lei n. 9.474, de 22 de julho de 1997**. Define mecanismos para a implementação do Estatuto dos Refugiados de 1951, e determina outras providências. Brasília, DF: Presidência da República, 1997. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9474.htm Acesso em: 10 out. 2024.

BRASIL. **Resolução nº 510/2016**. Dispõe sobre a pesquisa em Ciências Humanas e Sociais. Brasília, DF: Ministério da Saúde, 2016. Disponível em: <https://www.gov.br/conselho-nacional-de-saude/pt-br/atos-normativos/resolucoes/2016/resolucao-no-510.pdf/view> Acesso em: 10 out. 2024.

BRASIL. **Lei n. 13445, 24 de maio de 2017**. Institui a Lei de Migração. Brasília, DF: Presidência da República, 2017. Disponível em: <https://legislacao.presidencia.gov.br/atos/?tipo=LEI&numero=13445&ano=2017&ato=fadMTRU5EeZpWTbd4> Acesso em: 10 out. 2024.

Cenas Educacionais, v.8, n.e 22823, 2025.
Doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17460425>

BRASIL. **Base Nacional Comum Curricular**: Educação é a base. Brasília, DF: Ministério da Educação, 2018. Disponível em: https://www.gov.br/mec/pt-br/escola-em-tempo-integral/BNCC_EI_EF_110518_versaofinal.pdf Acesso em: 10 out. 2024.

CHEMIN, M.; FILIPPIM, M. L.; ABRAHÃO, C. M. S. Projeção territorial e pontos de interesse em destinos turísticos da região Sul (Brasil): análise a partir do Mapa do Turismo 2019-2021. **Revista Brasileira de Pesquisa em Turismo**, v.15, n.3, p.e2156, 2021. DOI: <https://doi.org/10.7784/rbtur.v15i3.2156>

CORREIA, L. M. E MARTINS, A. P. **Dificuldades de Aprendizagem**. O que são? Como entendê-las? **Biblioteca Digital**. Porto: Porto Editora, 2005. Coleção Educação

CUNHA, A. E. **Práticas pedagógicas para a inclusão e diversidade**. 7 ed. Rio de Janeiro: Wak Editora, 2018.

DA ROSA, C.; FURLAN, F. Dificuldades de aprendizagem: o que dizem os psicólogos escolares acerca deste fenômeno? **Monumenta - Revista de Estudos Interdisciplinares**, v.3, n.5, p.42-73, 2023. Disponível em: <https://monumenta.emnuvens.com.br/monumenta/article/view/72>

DIAMOND, A. Executive functions. **Annual Review of Psychology**, v.64, p.135-168, 2013. DOI: <https://doi.org/10.1146/annurev-psych-113011-143750>

DO CARMO, W. B. Competências Socioemocionais na Escola: Incertezas e Desafios. **Altus Ciência**, v.17, p.36-48, 2023. Disponível em: <http://revistas.fcjp.edu.br/ojs/index.php/altuscienca/article/view/127>

DOS SANTOS, M. S.; ALVES, R. A. R.; MACHADO, E. E. Relação família-escola de crianças imigrantes na educação infantil: o que as pesquisas (não) têm a dizer? **Revista Teias**, v.23, n.69, p.91-114, 2022. DOI: <https://doi.org/10.12957/teias.2022.66095>

FRANZON, G. K.; DENIZ, C. O.; CONTRERAS, H. H. Crianças imigrantes nas escolas de educação infantil: seus aspectos culturais com enfoque no processo linguístico. **Revista Cactácea, educação e filosofia**. v.3, n.9, p.131-149, 2023. Disponível em: <https://rgt.ifsp.edu.br/ojs/index.php/revistacactacea/article/view/95>

LUNARDI-LAZZARIN, M. L.; HERMES, S. T. Educação Especial, Educação Inclusiva e Pedagogia da Diversidade: celebrar a diversidade! exaltar a tolerância! notabilizar o respeito! proclamar a solidariedade! **Revista Educação Especial**, v.28, n.53, p.531-544, 2015. DOI: <https://doi.org/10.5902/1984686X18802>

MASUYAMA P. M. K.; RINALDI, R. P. Formação de professores em exercício: o olhar sobre os problemas de aprendizagem. **Revista NUPEM**, v.9, n.18, p.59-72, 2017. DOI: <https://doi.org/10.33871/nupem.v9i18.503>

MESQUITA, A. M.; BATISTA, J. B.; SILVA, M. M. O desenvolvimento de emoções e sentimentos e a formação de valores. **Obutchénie. Revista de Didática e Psicologia Pedagógica**, v.3, n.3, p.1-25, 2019. DOI: <https://doi.org/10.14393/OBV3n3.a2019-51695>

NAVARRO, L.; GERVAI, S.; NAKAYAMA, A.; PRADO, A. S. A dificuldade de aprendizagem e o fracasso escolar. **Jornal of research in special education needs**, n.16, v.s1, p.46-50, 2016. DOI: <https://doi.org/10.1111/1471-3802.12267>

NEVES, A. O. **Política linguística de acolhimento a crianças imigrantes no ensino fundamental: um estudo de caso**. 2018. 185 f. Dissertação (Mestrado em Estudos Linguísticos) – Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, 2018.

Cenas Educacionais, v.8, n.e 22823, 2025.

Doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17460425>

PAULA, A. J. M.; ROCHA, J. B.; SILVA, L. J. S.; OLIVEIRA, M. A. S.; SANTOS, M. M. F. Desafios na educação escolar observados pelos pibidianos: um estudo de caso sobre dificuldades de aprendizagem e comportamento disruptivo. **Ciência Atual**. v.21, n.2, p.1091-1105, 2024. Disponível em: <https://revista.saojose.br/index.php/cafsj/article/view/736>

PIMENTEL, S. C.; RIBEIRO, S. L. Política de formação de professores para educação inclusiva: reflexões a partir do Plano Nacional de Educação. **Cenas Educacionais**, v.4, p.e11763, 2021. Disponível em: <https://www.revistas.uneb.br/index.php/cenaseducacionais/article/view/11763>

RAJADELL, N. A importância das estratégias didáticas em toda ação formativa. In: SUANNO, M. V. R.; PUIGGRÓS, N. R. (Org.). **Didática e formação de professores: perspectivas e inovações**. Goiânia: CEPED Publicações; PUC Goiás, 2012.

RIBEIRO, S. B. C.; OLIVEIRA, G. M. “¡Es muy difícil! ¡Es muy difícil!” Quando as barreiras linguísticas conduzem à margem a necessidade de um acolhimento intercultural e de uma formação pedagógica em línguas. **RELACult - Revista Latino-Americana de Estudos em Cultura e Sociedade**, v.5, n.esp., p.1-17, 2019. DOI: <https://doi.org/10.23899/relacult.v5i5.1105>

ROCHA, S. R. P.; MENDES, G. M. L. O direito à educação de crianças migrantes: incluir ou integrar? **Revista Momento – diálogos em educação**, v.32, n.3, p.21-39, 2023. DOI: <https://doi.org/10.14295/momento.v32i03.16035>

RUSSO, K; MENDES, L; BORRI-ANADON, C. Crianças em situação de imigração na escola pública: percepções de docentes. **Caderno de Pesquisa**, v.50, n.175, p.256 -272, 2020. DOI: <https://doi.org/10.1590/198053146943>

SANTOS; M.P.; PAULINO, M.M. **Inclusão em Educação: Culturas, Políticas e Práticas**. 2 ed. São Paulo: Cortez, 2008.

SENNÁ, M.; SANTOS, M. P.; PINTO, R. M. S. C. (Re)vendo culturas, políticas e práticas de inclusão em educação: a formação continuada da gestão municipal de educação por meio da pesquisa ação. **Pesquisa e Prática em Educação Inclusiva**, v.1, n.1, p.116-126, 2018. Disponível em: <https://periodicos.ufam.edu.br/index.php/educacaoInclusiva/article/view/4222>

SILVA, M. M. Crítica à formação de competências socioemocionais na escola. **Revista HISTEDBR On-line**, v.22, n. e022013, p.1-20, 2022. DOI: <https://doi.org/10.20396/rho.v22i00.8659871>

SILVA, F. J.; SANTOS, T. R. L. Prática pedagógica das professoras da educação infantil no município de Paragominas/PA. **Cenas Educacionais**, v.7, p.e16933, 2024. Disponível em: <https://www.revistas.uneb.br/index.php/cenaseducacionais/article/view/16933>

THIOLLENT, M. J. M.; COLETTE, M. M. Pesquisa-ação, universidade e sociedade. **Revista Mbote**, v.1, n.1, p.42-66, 2020. DOI: <https://doi.org/10.47551/mbote.v1i1.9382>

TOMAZZETTI, C. M. **Pedagogia e infância na perspectiva intercultural: implicações para a formação de professores**. 2004. 241 f. Tese (Doutorado em Educação Intercultural e Movimentos Sociais) - Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2004.

VIEIRA, C; MIGUEL, G. F. Dificuldade de aprendizagem nas séries iniciais nas escolas. **Revista Panorâmica**, v.30, p.112-122,2020. Disponível em: <https://periodicoscientificos.ufmt.br/revistapanoramica/index.php/revistapanoramica/article/view/1144>

Cenas Educacionais, v.8, n.e 22823, 2025.
Doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17460425>